

QADRIYATLI MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH- PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Madina Raximova Xasanovna
Osiyo xalqaro universiteti magistri
madi.psixolog@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8254820>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadriyatli muloqot madaniyatini shakllantirishning ustuvor vazifalariga alohida to'xtalib o'tilgan. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalardan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: Qadriyatli muloqot, qadimiy feodal madaniyat, ta'lim va tarbiya vazifalari, konstruktiv muloqot, ijtimoiy jamoalar.

FORMATION OF VALUABLE COMMUNICATION CULTURE AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

Abstract. This article focuses on the priority tasks of forming a culture of valuable communication. Reasonable opinions and comments are used throughout the article.

Key words: Valuable communication, ancient feudal culture, educational and educational tasks, constructive communication, social communities.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация. В данной статье акцентируется внимание на приоритетных задачах формирования культуры ценностного общения. На протяжении всей статьи используются обоснованные мнения и комментарии.

Ключевые слова: Ценностное общение, античная феодальная культура, воспитательно-воспитательные задачи, конструктивное общение, социальные общности.

Insoniyat qadim zamonlardan so'z va nutqdan foydalanib keladi. Jamiyat taraqqiy etgan sari, muomala, madaniyat va muloqot san'ati ham rivojlanib borgan hamda qadriyat darajasiga ko'tarilgan.

Qadriyatli muloqot madaniyati deganda umuminsoniy muloqot, ya'ni insoniy qadriyatlarga asoslangan vaqt va makonga nisbatan qadriyatga ega bo'lgan munosabatni tushunamiz. Bular sivilizatsiya, vatanparvarlik, tinchlik, urf-odatlar, o'zaro hayrihohlik sifatida namoyon bo'lib keladigan qadriyatlardir.

Qadriyatli muloqot madaniyati insonning boshqa vaqt va makonga nisbatan insonparvarlik qadriyatlariga asoslangan konstruktiv muloqotda ishtirok etishga tayyorligini ifoda etadi. Qadriyatli muloqot umuman, madaniyat, ijtimoiy jamoalar, alohida shaxsda insoniyatning yashashi, birga bo'lishi, rivojlanishi va o'zaro munosabati uchun zarur bo'lgan qadriyatdir.

Hayotning qadri, jamiyatni rivojlantirish qadriyati bilan muloqot madaniyatining o'zaro bog'liqligi uning qadriyat ekanligini ifodalaydi. Qadriyatli muloqot madaniyatining shaxsiy va ijtimoiy ahamiyati milliy g'oyalar asosida rivojlantirish zarurligini belgilaydi. Ushbu vazifani hal etishda esa muhim rolni umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'ynaydi.

Ma'lumki, o'rta asrlarda, qadimiy feodal madaniyatining kirib kelishi bilan muloqotga ehtiyoj yanada sezila boshladi. Bu esa uyg'onish davri madaniyati paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. O'z davrining, ilg'or jamoatchilik vakillari muloqotning alohida xususiyatlari mavjudligi va undan

ko'proq foydalanishga harakat qildilar. Shunday qilib, faylasuflar haqiqiy bilim olish, e'tiqodlarni rivojlantirish muloqot orqali amalga oshib borishini payqashdi. Ular in'ikos va boshqa madaniyatni assimilyatsiya qilish uchun muloqotning ma'nosiga ahamiyat berishdi. O'sha davridagi muloqot mohiyatining evolyutsiyasini tushunish uchun ayniqsa L. Feyvorax falsafasiga alohida e'tibor berib o'tishimiz lozim. Faylasuf shunday fikr bildiradi: "Odamga qiziqish muloqotga murojaat qilishga olib keldi". L. Feyvorkning o'z qarashlarida o'zini anglash uchun muloqot zarurligi, muloqot odam va atrof - olamning haqiqiy mohiyatni o'rganish usuli ekanligini e'tirof etadi. Boshqa tomondan, bugungi kunda jamiyat umuminsoniy qadriyatlarning barcha boshqa qadriyatlarga - individual va jamoaviy munosabatlarga nisbatan ustuvorligi nafaqat yaxshi istak va chiroyli ibora, balki aksiologik imperativ tomonidan amalga oshirilgan degan xulosaga keladi. Qadriyatli muloqot madaniyatining o'ziga xosligi «Qul tigin» yodgorliklarda ham o'z aksini topgan. «... oltin, kumush, ichkilik ipakni shuncha hisobsiz berayotgan Tabg'ach xalqi so'zi shirin, debosi (ipak kiyimlik va kiyim) nafis ekan. Shirin so'zi, debosi bilan aldab yiroq xalqni shu xilda yaqinlashtirar ekan. Yaqin qo'shni bo'lgandan so'ng yovuz ilmni u yerda o'rganar ekan» degan so'zlardan anglashiladiki, muloqotda xushmuomalalik, shirin so'z orqali hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yishga hamda "yovuz ilmni" ya'ni, turkona bo'lmagan bilimni (chet tili) ham o'rganib olinganligini ko'rishimiz mumkin.

Umuman olganda, muloqot insonning psixologik rivojlanishidagi muhim omil hisoblanadi. Bizningcha, muloqot - ruhiy jarayonlar, holatlar va inson xulq-atvorida paydo bo'ladigan, mavjud bo'lgan va hayot davomida namoyon bo'ladigan qadriyat deb ta'riflash mumkin.

Pedagogik adabiyotlarda muloqot, avvalambor, uni pedagogik amaliyotda qo'llash nuqtai nazaridan o'rganiladi. Muloqot ta'lim va tarbiya vazifalarini amalga oshirishning asosiy vositasidir. Zamonaviy pedagogik adabiyotlarda pedagogik muloqot o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida ularning birgalikdagi faoliyatining maqsadi va mazmuni asosida vujudga keladigan aloqani o'rnatish va rivojlantirishning ko'p qirrali jarayoni sifatida qaraladi.

Muloqot muammolarini qadriyatli yondashuv nuqtai nazaridan hal qiladigan faylasuflar, psixologlar o'qituvchilarning bir qator tadqiqotlarini tahlil qiladi. Zamonaviy ta'lim maktab o'quvchilari tomonidan qadriyatlarni o'zlashtirishni targ'ib qilishning asosiy maqsadlaridan birini belgilaydi. Shu munosabat bilan o'quvchilar qadriyatlar, ayniqsa, bugungi kun qadriyatlari bo'yicha harakat qilishlari, inkor etilmaydigan qadriyatlar asosida muloqot qilishlari kerak. Faqatgina muloqotda qadriyatlarni egallash mumkin. O'z navbatida, ushbu jarayonda muloqot o'zi qadriyatga aylanadi. Chunki muloqot tufayli qadriyatlar umumiy ahamiyatga ega bo'ladi. Shu bois muloqot qadriyat muammosi ko'rinishda bo'lishi mumkin.

Muloqotga qadriyat sifatida yondashgan bir qatorda tadqiqotchilar muloqotni to'g'ridan-to'g'ri qadriyatlar bilan bog'laydilar. Shunday qilib, tabiat, inson, inson sivilizatsiyasi, dunyo madaniyati, erkinlik va shaxs huquqlari, muloqot va hamkorlik kabi qadriyatlarni shakllantirishda, erkin va mas'uliyatli shaxsning muloqot qadriyatlarini ichki qadriyat sifatida amalga oshirish sharti sifatida jamiyatning keyingi bosqichi uchun eng katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlash muhimdir.

Ma'lumki, inson hamkorlik jarayonida muloqotning o'zi va boshqa shaxs qadriyatiga ega bo'ladi. Muloqot nafaqat uning ziddiyatli birligida (birlik - izolyatsiya), balki har qanday faoliyat uchun shart bo'lgan qadriyat sifatida ham tan olinadi. Shuningdnc, ba'zi tadqiqotlarda insonparvarlik g'oyasi, sevgi, ezgulik, muloqot, baxt, qadr-qimmat kabi tushunchalar orqali

insonning hayot, idrok, go'zallik, mehnat, Vatan kabi tushunchalar bilan birga ijtimoiy ahamiyatga ega qadriyatini ochib beradi. Umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan bunday ko'p qirrali muloqot universal muloqot hisoblanadi. Chunki, "Shaxs munosabatlari rivojlanishining universalligi uning dunyo bilan aloqalarining universalligi shartidir. Muloqot shakllarining rivojlanishi va kommunikativ o'zaro aloqalar tizimlari sivilizatsiya taraqqiyotiga hamroh bo'ladi va kelajakka qarab harakat universal muloqot sxemalarini yaratish zarurligini anglamay iloji yo'q bo'lib chiqadi. Madaniyatni anglash va boshqa madaniyatning qadriyat dunyosiga kirib borish doirasi bo'yicha ma'lum bir madaniyatning rivojlanishini baholash mumkin".

Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarida qadriyatli muloqot madaniyatini shakllantirish muammosi hamkorlik faoliyatining samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi muhim omil sifatida juda ko'plab faylasuf, psixolog, pedagog olimlar tomonidan tahlil qilingan, turlicha yondashuvlar asosida ochib berishga harakat qilingan. Umumiy holda qadriyatli muloqot faoliyat jarayonida - bu muayyan insoniy qadriyatlarga asoslangan, masalan, to'g'riso'zlik, xushmuomalalik, hamdardlik, o'zaro hurmatga asoslangan va natijada pozitiv javob beradigan muloqot jarayoni. Shunday qilib, qadriyatli muloqot o'quvchi shaxsining asosiy axloq qoidalari yoki axloq qoidalariga mos keladigan asoslarni yoki qabul qilinadigan aloqa tamoyillarini belgilab, ushbu tushunchaning qadriyatli muloqot jarayoni, qadriyatli muloqotli faoliyat, qadriyatli muloqot muhiti, qadriyatli muloqot natijaviyligi kabi aspektlari farqlanadi.

Ta'lim jarayonida har bir pedagog qadriyatli muloqotning o'ziga xos aspektlarini tushuntirishi, amal qilishi, faoliyatda qo'llash imkoniyatlarini o'rgatib borilsa hamkorlik qilish ko'nikmasi, insonparvarlik, vatanparvarlik, shaxs qadr-qimmatini anglaydi.

Ta'lim jarayoni o'quvchini aqliy va hissiy imkoniyatlarini ham tarbiyalab boradi. Ma'lumki, mantiqiy aql o'quvchi shaxsining aql-idrok kuchini anglatsa, hissiy aql atrofdagi odamlarni tushunishning empatik qobiliyatiga asoslanadi. Bu odamlar bilan samarali muloqot qilish qobiliyati ham hisoblanadi. Qadriyatli muloqot qilish ko'nikmalari o'quvchining shaxs sifatida qadr-qimmatini ham ifoda etadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.:O'zbekiston,2012.–46 b. 2. "Ta'lim to'g'risida"gi qonun. O'zbekiston Respublikasi qonuni-637-son 23.09.2020
2. Aminova F. Muloqot matni yaratish ko'nikmalarini shakllantirish (Monografiya) // Toshkent, "Fan" – 2006 y. 100-b.
3. Asmolov A.G. Sistemno-deyatelnostniy podxod v razrabotke standartov novogo pokoleniya//Pedagogika. 2009.№ 4. S.18-22.